

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGROTÓXICOS AUMENTA O RISCO DE AUTOIMUNIDADE E DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

Ana Emília Carvalho de Paula¹; Marco Toribio¹; Felipe de Araujo Nascimento²;
Iasmin Ramos da Silva³ Michelle Rocha Parise⁴.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

²Doutor em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

³Discente do Programa de Pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí Jataí, GO, Brasil e Docente do Programa da Pós graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Goiânia, GO, Brasil.

Introdução: Estudos têm demonstrado a relação entre a exposição a agrotóxicos tanto com o processo de autoimunidade quanto com doenças autoimunes e isto, reforçado pelo fato de a exposição aos agrotóxicos ter aumentado nas últimas décadas, leva a uma maior necessidade de atenção a este campo de investigação. **Objetivos:** Realizar uma revisão sistemática e metanálise da literatura correspondente a fim de determinar se de fato pode-se afirmar que há associação entre a exposição a agrotóxicos e o risco aumentado de autoimunidade em fazendeiros e/ou trabalhadores rurais. **Metodologia:** As bases de dados Pubmed, Embase, Lilacs, Scopus, CAF-e e BVS foram pesquisadas para identificar as literaturas qualificadas. O teste Cochran Q foi utilizado para avaliar a heterogeneidade e quantificado pelo índice de heterogeneidade (I^2), bem como pelo índice de variabilidade (H^2). Os efeitos combinados e os intervalos de confiança (IC) de 95% foram utilizados para avaliar os efeitos dos resultados. **Resultados:** Um total de nove artigos foram incluídos no estudo. Os resultados obtidos apontaram que há relação entre a exposição a agrotóxicos e alterações imunes compatíveis com o processo de autoimunidade em fazendeiros e/ou trabalhadores rurais. O efeito aleatório para todas as análises foi significativo, com SMD0,36 (0,33-0,39; $p < 0,0001$). Além disso, a meta-análise mostrou uma heterogeneidade significativa entre os estudos mediante a estatística Q de Cochran que apresentou o resultado de 525,7692, confirmada pelo I^2 com o valor de 99,30%, e pelo teste de variância H^2 , com o resultado de 143,31. Em conjunto, esses resultados são consequência da variação dos parâmetros imunológicos avaliados em cada estudo selecionado e dos diferentes grupos de indivíduos avaliados entre os estudos incluídos. A análise de viés foi complementada pela análise de sensibilidade, a qual mostrou que ao retirar um estudo, o efeito global permanece positivo e a heterogeneidade não muda significativamente. **Conclusão:** A análise dos dados indicaram que a exposição ocupacional a agrotóxicos pode aumentar o risco de autoimunidade em fazendeiros e trabalhadores rurais. Mais estudos são necessários para melhor compreender os mecanismos subjacentes às alterações imunológicas compatíveis com a autoimunidade devido à exposição ocupacional a pesticidas.

Palavras-chave: Pesticidas, Autoimunidade, Trabalhadores rurais.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.